

Rafael Guzmán Barrios
Profesor del Instituto Superior de Arte.

MÓVILES, DE ALEXANDER CALDER

Móviles

de Harold Gramatges

La serie *Móviles* del compositor Harold Gramatges (Santiago de Cuba, 1918) pertenece a su etapa de plena madurez como pensador y humanista. El nacimiento de este ciclo de obras está impulsado no sólo por las ideas provenientes de Europa, sino también por las condiciones político-sociales existentes a partir del triunfo revolucionario que posibilitan la libre creación del artista, así como la promoción y difusión de su obra.

La motivación de los *Móviles* estuvo determinada por un momento que transcurre en nuestro país desde el punto de vista estético: la música aleatoria con todas sus implicaciones de cambios en la gráfica y nuevos conceptos [...] Entonces se me ocurre, no por quedarme atrás ni por ponerme al día sino por ponerme a prueba, hacer una obra con estos nuevos planteamientos estéticos, una obra para piano que es el instrumento que ma-

nejo. Empiezo a soñar sobre una primera experiencia al respecto.¹

En los *Móviles* el compositor emplea libremente las doce notas. Este atonalismo libre, que tiene sus raíces en los planteamientos estéticos de Arnold Schönberg (1874-1951) y Anton von Webern (1883-1945), no acude al serialismo rígido de los compositores vanguardistas de la segunda posguerra. Esta serie, además, pertenece a la categoría de obras en progreso porque, aunque son partituras acabadas por parte del compositor, el ciclo se ha construido a lo largo de aproximadamente once años (“Móvil I”, 1969; “Móvil II”, 1970; “Móvil III”, 1977; “Móvil IV”, 1980) e inconcluso aún el “Móvil V”.

El azar y lo aleatorio son principios que el compositor utiliza controladamente: las duraciones e indicaciones metronómicas son aproximadas, la forma parcialmente indeterminada (“Móvil IV”), señales de entrada para el director

(“Móvil II”), entre otros gestos composicionales y momentos de indeterminación total sólo acotados temporalmente como los primeros treinta segundos del evento E en el “Móvil I”. Es en este par dialéctico-musical (determinación-indeterminación) donde radica la esencia del pensamiento estético de Harold Gramatges aplicado a los *Móviles*.

El espacio y el tiempo son elementos que han enriquecido considerablemente la creación musical del siglo xx. Las nuevas teorías científicas que nos han aportado disciplinas como la filosofía y la física, la búsqueda y estudio por parte de occidente de otras maneras de hacer arte tanto cronológicamente dentro de su misma historia, como geográficamente hacia culturas ajenas, los constantes avances de la electrónica, la computación, la acústica y tecnología, en general, así como la inevitable crisis del sistema tonal han llevado a la música occidental por nuevos rumbos donde han cobrado enorme relevancia el espacio y tiempo musicales.

En los *Móviles* del compositor Harold Gramatges ambas categorías son indiscutibles protagonistas. Los tradicionales elementos musicales: ritmo, armonía, melodía y contrapunto, se subordinan a los nuevos planteamientos estéticos: indeterminación, timbre, espacio y tiempo de la vanguardia musical de los 60. El aleatorismo controlado, la temporalidad flexible y subjetiva junto con el tratamiento de la espacialidad son la columna vertebral de este ciclo de obras.

ESPACIO

El espacio musical está asociado a fenómenos como la afinación, escalas, melodías, armonía, timbre, intensidad, ataque y duración del sonido; con el formato orquestal y la relación espacial entre los músicos, las características acústicas de salas y recintos diversos, la inclusión en las obras de los gestos físicos de los músicos, y con los múltiples análisis que se pudieran realizar desde el punto de vista del perceptor, entre otros aspectos.

Para analizar el espacio musical en los *Móviles* consideramos los tres tipos de nociones de espacio en la música expuestos por Rubén López Cano en su artículo “Del cronos al topos: espacio y tiempo en las músicas del siglo xx”:² espacialidad premusical, intramusical y externomusical.

Dentro de la espacialidad premusical el compositor nos plantea su claro propósito de asociar la plástica con el universo sonoro, de traducir en diseños gráficos las múltiples lecturas espaciales de la obra escultórica.

Me doy cuenta de que una partitura puede convertirse en un diseño, en un dibujo capaz de sonar. Me motiva la correspondencia entre lo que se pinta y lo que suena [...] La realización de esta serie de obras viene sugerida por los *Móviles* de Alexander Calder, esculturas que no están hechas como talla sino como aditamentos. La idea de las esculturas giratorias la aplico a mis *Móviles*.³

Las incursiones microtonales, el empleo de tupidos clústeres, el uso de bloques y masas sonoras como conglomerados geométricos en continuo movimiento a lo largo y ancho del espectro audible para el ser humano, así como la constante alternancia de condensaciones y rarefacciones

de sonidos hacen de los *Móviles* compactas construcciones donde se manifiesta el espacio intramusical.

En la figura 1 que se muestra el evento E perteneciente al "Móvil I" para piano, el compositor distribuye de diferentes maneras el espacio intramusical: los primeros treinta segundos los define el intérprete (indeterminación total), le siguen veinte segundos donde el autor, controlando todos los parámetros, diseña sonidos aislados en el espacio y el tiempo; luego mediante racimos y bloques de notas viaja-

mos a lo largo y ancho del espectro audible (20 Hz-20 KHz) en una escena de indeterminación parcial.

La espacialidad externomusical se aplica a los cuatro *Móviles*. El "Móvil II" está escrito para un conjunto de cámara, cuya disposición espacial es determinada por el compositor sin posibilidad de movilidad alguna. Pero cada evento está escrito para un determinado y siempre diferente número de focos instrumentales, por lo que recibiremos cambios en las sensaciones de profundidad y relieve sonoro en cada sec-

The image shows a handwritten musical score for an event labeled 'E' in a box. The score is divided into three systems of staves. The first system has a time marking of 30" (25"-35") and a dynamic marking of *ff*. The notation is highly abstract and scribbled. The second system is marked with 25" and includes the instruction *Prestissimo*. It features dense, repetitive notes with a diagonal line across the staves and the instruction *orese máto*. A note is circled with the instruction *(circulando con dedos y palma de la mano)*. The third system has a time marking of 20" and includes the instruction *Plus (circulando)*. It features notes with circled *(mi)* and *(sol)* markings, and a note with the instruction *em la palma de las manos*. The score is filled with various musical symbols, including notes, rests, and dynamic markings.

Fig. 1. "Móvil I"

ción de este “Móvil”. Podríamos decir que, aunque el formato general externo se mantiene inmóvil, internamente se garantiza al perceptor un inteligente movimiento espacial que cambia al unísono con la ocurrencia de los eventos (figura 2).

Otro elemento dentro de la espacialidad externomusical en sus *Móviles* es la gestualidad de los intérpretes:

hay una intención de que el intérprete actúe a través de determinados gestos. Por ejemplo se produce un sonido con una baqueta y este sonido debe prolongarse, entonces el pianista se tiene que parar con un gesto que corresponda a la vibración que lleva el sonido emitido. El movimiento desde el asiento hasta el cordaje funciona en la obra como gesto sonoro al igual que el regreso a la baqueta. Estoy persiguiendo que el gesto del intérprete entre en juego. La presencia humana tiene aquí una participación mucho más comprometida. Tocar lo que está escrito en el “Móvil I” no es suficiente, hay que tocarla y gestuarla. Aunque es válida grabada esta obra necesita de escenario.⁵

Refiriéndose al “Móvil II” plantea:

De pronto se me ocurre una acción escénica; hay un momento en que el pianista está haciendo unos clús-

ters y está sonando la maraca y el flautista está haciendo una improvisación de locura, están en éxtasis, en estado de furia. El pianista provoca al flautista con el sonido de la maraca que realiza con su mano derecha, lo amenaza. De repente el flautista le quita la maraca al pianista y realiza la misma amenaza sobre él. Este momento va poco a poco a un estado de conciliación entre los intérpretes.⁶

Sin duda, la gestualidad de los intérpretes amplificará la dimensión visual de esta obra, así como su espacialidad externomusical. La acción y los movimientos constituyen una extensión del instrumento para provocar al perceptor de forma más efectiva.

TIEMPO

Vivimos en un universo multitemporal. La música tiene el poder de generar sus propios ejes temporales: “Desde el punto de vista del papel que desempeña cada sujeto en las dinámicas musicales, existe más de un tiempo musical posible. No toda inmersión en los procesos musicales produce las mismas experiencias del tiempo, ni levanta las mismas coordenadas o ejes temporales”.⁷

Al menos tres tiempos subjetivos están involucrados en el tiempo final de la obra musical en cuestión: el tiempo

Fig. 2: Distribución espacial. Cuatro primeros eventos “Móvil II”. Los focos tachados no participan en el correspondiente evento. 1. flauta 2. corno 3. piano-celesta 4. vibráfono-campanelli 5. xilófono 6. percusión I 7. percusión II

del compositor, el(los) del(os) intérprete(s) y el(los) del(os) receptor(es). La verdad está en las diferentes experiencias temporales de los personajes. El resultado es una historia multitemporal.

Nos detenemos en el eje temporal que nos brinda el objeto musical *Móviles*. El *corpus* nos informa: la duración aproximada total de la obra, relaciones temporales intertextuales, número de eventos por unidad de tiempo y otros índices como recurrencias, variaciones, repeticiones, irregularidades, homogeneidad, proporcionalidad, polaridades, simetría, velocidad de cambio en la información, entre otros datos.

En la siguiente tabla mostramos cuatro elementos básicos que nos brinda el objeto musical: formato instrumental

(define la paleta tímbrica), tiempo objetivo (definido por el autor), estructura (determina la forma) y relaciones intertextuales (existencia o no de la técnica de *collage*). Estos parámetros generales comienzan a definir las relaciones temporales de la obra.

Si recordamos que la indeterminación controlada es un elemento común a todos los *Móviles*, entonces las condiciones temporales escapan por completo a esquemas métricos fijos, aludiendo directamente a una temporalidad subjetiva y flexible.

Sin buscar el punto de vista del receptor, el objeto musical en sí mismo ya nos ofrece múltiples tiempos subjetivos. Las frecuentes apariciones de *acelerandos* y *ritardandos*, ya sea textual o simbólicamente, la ausencia de precisas líneas diviso-

	“Móvil I”	“Móvil II”	“Móvil III”	“Móvil IV”
Formato	Piano	Orquesta de cámara	Flauta y piano	Guitarra
Tiempo objetivo	8.30”	El autor no precisa	12.20”	16.30”
Estructura	5 eventos fijos	12 eventos fijos	8 eventos fijos	4 eventos intercambiables
Relaciones intertextuales	No existe	No existe	Dos citas	Cuatro citas

Revisión y digitación
Jesús Ortega

(para Jesús Ortega)
Móvil II
(guitarra solo)

Harold Gramátgas
(1980)

[Triángulo pequeño Δ / Pandereta ⊗ / Cascabeles ⊙]

(♩ = 72 ca.)

mf *sfz* *mf* *f* *mf* *Calmo*

mf *Ritardo* *pp* *pizz (irregular)*

mf *nat. (irreg)* *sfz* *pp* *1.25"*

f *nat.* *calma, irregular* *1.05"*

Lento (irreg.) *Calmo* *Lento*

Presto *pizz* *nat.* *mf*

Fig. 3. "Móvil IV"

rias e indicación de valores aproximados en el *tempo* son algunos elementos que garantizan un mundo temporal rico, flexible y susceptible de infinitas lecturas (figura 3).

Nos detenemos ahora en las figuras 1, 3, 4 y 5 para apreciar que temporalmente los *Móviles* "I", "III" y "IV" tienen características similares, mientras que el "*Móvil* II" constituye una concepción temporal interna diferente. En los primeros los cambios frecuentes de colores, desde sutiles modificaciones hasta sustanciales giros tímbricos, generan diversos tiempos virtuales. Estos nuevos tiempos, no indicados por el compositor, al igual que los generados por los constantes cambios en la dinámica, enriquecen el universo

temporal de la obra. La sugestión de un tiempo suspendido consiste en reducir las mutaciones para hacerlas imperceptibles; entonces en el "*Móvil* II" cada evento es un presente eterno. Es una partitura escrita para que el director controle casi totalmente el carácter y la extensión de las doce escenas que tiene este "*Móvil*". Hay una tendencia al tiempo estático en cada parte. Encontramos en el objeto musical la fractura entre los eventos y la continuidad sin objetivo dentro de cada uno de ellos. Si en los otros *Móviles* se evidencia una continuidad predominante, en éste el compositor acude a la filosofía temporal meditativa del oriente (ver figura 4).

The image shows a handwritten musical score for "Móvil II". It consists of multiple staves for different instruments and sections. At the top, there is a section for Flauta (flute) and corno (horn) with a *pp* marking and a *(tacet)* instruction. Below that are staves for celesta, piano, vibráfono (vibraphone), and a section labeled "II)" containing bongos, timbales, and tambores. Further down are staves for fl. (flute), cor. (horn), cel. (celesta), p. (piano), vibraf. (vibraphone), and another section labeled "II)" containing bgs. (bongos), Tumbs. (timbales), and Hms. (tambores). The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *pp*, *ppp*, and *pp*. There are also circled numbers (9) and boxed numbers (1, 2, 3, 4) scattered throughout the score, possibly indicating measures or specific events. Vertical dashed lines connect different parts of the score, suggesting a complex temporal structure.

Fig. 4. "Móvil II"

¿Cuántas diferentes lecturas temporales generan los fragmentos de indeterminación casi absoluta o las gestualidades indicadas por el compositor, sin contar las que aportan el/los intérpretes, o la selección de una de las variantes formales en el “Móvil IV”, o la ocurrencia de citas expresa-

mente marcadas en la partitura como el “Minuetto” de Fernando Sor en el “Móvil IV”, o el danzón en el “Móvil III” donde se manifiesta un paralelismo temporal entre el plano cromático e hipnótico del piano y la melodía cubana que nos trae la flauta? (ver figura 5).

Fig. 5. “Móvil III”